

LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS EN LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA

Francisco José Nocete Correa

*Alférez (RV) del Ejército de Tierra
Analista de inteligencia en EMAD-CG-EMACON
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Castilla-La Mancha
Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF)*

1. PLANTEAMIENTO

La invasión rusa de Ucrania que desencadenó el conflicto bélico que viene desarrollándose desde febrero de 2022 –aunque la injerencia rusa en la soberanía ucraniana es muy anterior incluso a la anexión de Crimea y Sebastopol que sucedieron a la *Revolución del Maidán*– parece haber despertado a la Europa que dormitaba en una *arcadia feliz*, absolutamente ajena a los riesgos para la seguridad que durante décadas han venido consolidándose a nuestro alrededor, relegando el papel de los ejércitos de los Estados miembros a una función cuasi folclórica y delegando la defensa del territorio y de los valores inherentes al proyecto de construcción europea en la estrategia desarrollada en el seno de la *Organización del Tratado Atlántico Norte* (en adelante, «OTAN»).

El *Plan ReArmar Europa / Preparación 2030* y su plasmación en el *Libro Blanco sobre la defensa europea / Preparación 2030*¹ ha supuesto, desde luego, un brusco despertar para quienes, tras siglos de guerras en suelo europeo, creían haber conseguido alcanzar la *paz perpetua* teorizada por Kant sin necesitar, además, destinar sacrificios ni recursos a su mantenimiento, planteando ahora la necesidad de crear una base industrial en materia de defensa que colme las lagunas críticas detectadas en sus capacidades, proponiendo vías para que los Estados inviertan masivamente en un sector que tenían totalmente abandonado con la finalidad de garantizar la seguridad en el continente adquiriendo sistemas de defensa que permitan reforzar la preparación de la industria europea a largo plazo, al tiempo que se mantiene la ayuda a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa.

Esta nueva orientación acerca de la necesidad de efectuar inversiones en la defensa de Europa, que ya está planteando tensiones desde el punto de vista financiero de los Estados miembros –especialmente de aquellos que consideran que deben ser otros los que asuman los costes personales y materiales de nuestra propia defensa– manifiestan, igualmente, la conveniencia de plantearse cuál sea el régimen jurídico-tributario actualmente aplicable en este ámbito, cuestión que, de manera muy sucinta, constituye el objeto de estas líneas.

¹ *Joint White Paper for European Defence Readiness 2030* [JOIN(2025) 120 final, de 19.3.2025].

2. UN BREVE APUNTE ACERCA DE LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Entendida como el desarrollo normativo y operativo de las cuestiones de seguridad y defensa de la UE incardinadas dentro de la *Política Exterior y de Seguridad Común* (en adelante, «PESC») y concebida para hacer frente a los aspectos relacionados con la prevención de conflictos y la gestión de crisis², la *Política Común de Seguridad y Defensa* (en adelante, «PCSD») constituye el principal marco político a través del que los Estados miembros desarrollan una cultura estratégica europea en materia de seguridad y defensa, mediante la que se pretende abordar de manera conjunta los conflictos, proteger a la UE y su ciudadanía, así como fortalecer la paz y la seguridad internacionales.

Ante la inicial ausencia de previsión específica en el *Tratado de la Unión Europea* (en adelante, «TUE»), la PCSD se fue configurando a través de la creación de una serie de órganos especializados en el seno del Consejo, entre los que se encuentran el *Comité Militar de la Unión Europea*³ (en adelante, «CMUE»), el *Estado Mayor de la Unión Europea*⁴ (en lo sucesivo, «EMUE») y la *Agencia Europea de Defensa*⁵ (en las líneas siguientes, «AED»).

² Véase, en este sentido, ACOSTA SÁNCHEZ, M. A.: «Las fuerzas armadas a disposición de la UE: ¿hacia un cuerpo armado común europeo?», en *Revista Española de Derecho Europeo*, núm. 25, 2008, págs. 14 y 15.

³ Creado por *Decisión 2001/79/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2001* (publicada en DOCE L 27, de 30 de enero de 2001), el CMUE es la máxima autoridad militar en el seno del Consejo que tiene encomendada la dirección de todas las actividades militares desarrolladas en el seno de la UE, especialmente por cuanto respecta a la planificación y ejecución de las operaciones efectuadas en el marco de la PCSD, así como el desarrollo de las capacidades militares, además de encargarse de proporcionar asesoramiento militar al Comité Político y de Seguridad, estando integrado por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa (en adelante, «JEMAD») de los Estados miembros –representados regularmente por los delegados militares permanentes de cada Estado miembro– que elegirán al presidente permanente nombrado por el Consejo.

⁴ Creado por *Decisión 2001/80/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2001*, posteriormente modificada por *Decisión 2005/395/PESC del Consejo, de 10 de mayo de 2005* (publicada en DOCE L 132, de 26 de mayo de 2005), e integrado en la Secretaría General del Consejo bajo la autoridad del CMUE –cuyas decisiones y directivas ejecuta–, el EMUE es el órgano encargado de aportar los conocimientos técnicos militares necesarios para el desarrollo de la PCSD, ocupándose de la alerta temprana ante posibles situaciones de crisis, la evaluación de riesgos y la planificación estratégica de todos los aspectos militares de las operaciones militares que, conforme a lo establecido en el artículo 42 TUE, sean conducidas por la UE para garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, lo que incluye la supervisión, evaluación y presentación de recomendaciones sobre las fuerzas y capacidades que los Estados miembros ponen a disposición de la UE para el desarrollo de las operaciones dirigidas por la UE y coordinadas con la OTAN. Asimismo, el EMUE está compuesto por expertos nacionales pertenecientes a las administraciones públicas de los Estados miembros que desarrollarán su labor en comisión de servicio ante la Secretaría General del Consejo, en virtud de lo establecido en la *Decisión (UE) 2015/1027 del Consejo, de 23 de junio de 2015, relativa al régimen aplicable a los expertos destinados en comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo y por la que se deroga la Decisión 2007/829/CE* (publicada en DOUE L 163, de 30 de junio de 2015).

⁵ Creada por la *Acción Común 2004/551/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2004* y, actualmente, regida por la *Decisión (PESC) 2015/1835 del Consejo, de 12 de octubre de 2015, por la que se determinan el estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa* (publicada en DOUE L 266, de 13 de octubre de 2015), la AED tiene como misión apoyar al Consejo y a los Estados miembros en la mejora de las capacidades de defensa de la UE y respaldar la PCSD, determinando las necesidades operativas y contribuyendo a la definición y aplicación de las medidas necesarias para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, así como participar en la definición de la política europea de capacidades y armamento. Conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la *Decisión (PESC) 2015/1835 del Consejo*, el personal de la AED –definido en el artículo 11 de ese mismo instrumento

Del mismo modo, ante la necesidad de disponer de una capacidad militar propia capaz de actuar de forma autónoma –sin perjuicio de su confluencia con las acciones desarrolladas en el seno de la OTAN– para la consecución de los objetivos en materia de seguridad y defensa establecidos en el TUE, los Estados miembros fueron alcanzando acuerdos políticos sobre la base de una cooperación reforzada externa al propio TUE, articulados a través de tratados internacionales que permitieron la aportación de efectivos de sus propios ejércitos para, sin llegar a crear un ejército europeo dotado de autonomía, conformar contingentes militares multinacionales con capacidad operativa, tales como la EUROFOR⁶ o el EUROCUERPO⁷, así como el establecimiento de un instrumento que ofreciera cobertura jurídica a las actuaciones desarrolladas por dichos contingentes en el territorio de un Estado miembro distinto a su país de origen, como es el *Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea relativo al Estatuto del personal militar y civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, de los cuarteles generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición de la Unión Europea en el marco de la preparación y ejecución de las operaciones previstas en el apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar de los Estados miembros puesto a disposición de la Unión Europea para que actúe en ese contexto, hecho en Bruselas el 17 de noviembre de 2003* (en adelante, «SOFA UE»)⁸.

3. LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Como hemos expuesto de manera muy sucinta, la PCSD se articula a través de una pluralidad de instrumentos normativos –en su mayor parte, tratados internacionales– que, además de definir sus funciones y establecer su estructura, contemplan de manera específica el régimen tributario que resulta aplicable a sus órganos, Cuarteles Generales y personal adscrito a ambos.

Así sucede, por ejemplo, en el caso del *Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su Cuartel General* que, por lo que respecta a este último, prevé la exención de cualquier impuesto directo de los activos, rentas y bienes destinados a su uso oficial (artículo 24); la exención o reembolso de los impuestos indirectos aplicables a compras y adquisiciones de bienes o servicios necesarios para su uso oficial (artículo 26.1); la exención de los impuestos indirectos aplicables a las importaciones de bienes y mercancías necesarias

normativo– goza de los privilegios e inmunidades previstos en el *Protocolo (nº 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea* (publicado en DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010).

⁶ La *Eurofuerza Operativa Rápida (Eurofast Operational Force)* surgió de la Declaración conjunta efectuada por España, Francia, Italia y Portugal con ocasión de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea Occidental, celebrada en Lisboa en mayo de 1995, con la finalidad de reforzar las capacidades militares propias de Europa para desarrollar misiones de prevención de conflictos, restablecimiento y mantenimiento de la paz (las denominadas «misiones de Petersberg»). La EUROFOR, cuya base jurídica estaba constituida por el *Tratado sobre el Estatuto Jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000* (publicado en BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2005, y vigente en España desde el 4 de febrero de 2004), quedó oficialmente disuelta el 2 de julio de 2012, transfiriéndose sus capacidades a la UE.

⁷ El *Cuerpo de Ejército Europeo (European Army Corps)* tiene su origen en el Tratado del Elíseo firmado por Francia y Alemania en 1963 al que posteriormente, tras la cumbre de *La Rochelle*, se adhirieron como naciones marco, junto a las fundadoras, Bélgica, Luxemburgo y España, así como otras naciones asociadas tales como Grecia, Italia, Polonia Rumanía y Turquía. Este ámbito de cooperación interestatal se articuló jurídicamente a través del *Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su Cuartel General, hecho en Bruselas el 22 de noviembre de 2004* (vigente en España desde el 26 de febrero de 2009, en virtud del Instrumento de Ratificación firmado el 8 de noviembre de 2005, y publicado en BOE núm. 175, de 17 de julio de 2009).

⁸ Publicado en BOE núm. 78, de 1 de abril de 2019, y vigente en España desde esa misma fecha.

para su uso oficial (artículo 26.2) y la exención de los impuestos de circulación y matriculación destinados a su uso oficial (artículo 26.3), estableciendo para el *personal adscrito* a dicho Cuartel General la exención en el Estado miembro receptor –con el correspondiente sometimiento a gravamen en el Estado miembro de origen que los abona– de los sueldos, pagas y remuneraciones percibidos (artículo 29); la exención del IVA aplicable a la adquisición de un vehículo y, por último, un contingente mensual de carburante libre de impuestos (artículo 27.1).

Del mismo modo, la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas⁹ (en adelante, «FAS») de un Estado miembro en el territorio de otro Estado, ya sea como consecuencia de la realización de ejercicios, maniobras o en el contexto de la preparación y ejecución de las misiones que, conforme a lo establecido en el artículo 42.1 TUE, se desarrollen fuera del territorio de la UE con el objetivo de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional¹⁰, suscita controversias acerca del régimen jurídico aplicable –también en materia tributaria– al personal civil y militar que participa en estas misiones internacionales que, actualmente, quedan resueltas por la aplicación del *SOFA UE*.

Efectivamente, asumiendo los postulados contenidos en el *Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas* –hecho en Londres el 19 de junio de 1951¹¹–, que constituye el modelo más extendido de los denominados *Status of Forces Agreement* o «Acuerdos sobre el Estatuto de la Fuerza» («SOFA», por sus siglas en inglés), el *SOFA UE* tiene por objeto definir el estatuto jurídico de los miembros de las FAS y del personal civil de un Estado miembro cuando se encuentra desplegado en el territorio de la UE en el desarrollo de algunas de las misiones que conforman la PCSD, sin perjuicio de la necesidad de suscribir un acuerdo específico que determine dicho régimen jurídico cuando la misión se desarrolle en un tercer Estado¹².

Atendiendo a la necesidad de que el personal civil o militar que participa en una misión no sufra un menoscabo económico pero, al mismo tiempo, tampoco disfrute de la aplicación de incentivos fiscales por el mero hecho de encontrarse desplegado en el extranjero¹³, se establece una exención de impuestos y aranceles aduaneros en el Estado receptor que, a grandes rasgos, reproduce el contenido del *SOFA OTAN*, si bien añade un principio general tendente a evitar la aparición de situaciones de doble imposición

⁹ En la actualidad, las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 16 misiones internacionales que se mantendrán, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2025, en virtud del Acuerdo adoptado al efecto en el Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2024, lo que implicará el despliegue de hasta un total de 3.000 militares y guardias civiles que desarrollarán sus funciones en 4 continentes en el marco de las operaciones realizadas en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (en adelante, «ONU»), la OTAN y UE, sobre las que puede accederse a una información más detallada en el enlace https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/ (consultado el 1 de julio de 2025).

¹⁰ Que, conforme a lo previsto en el art. 43.1 TUE, comprenderían las actuaciones conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias y de rescate, las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos, pudiendo todas ellas contribuir a la lucha contra el terrorismo, también mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su propio territorio.

¹¹ Vigente en España desde el 9 de septiembre de 1987 en virtud del Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1987, publicado en BOE núm. 217, de 10 de septiembre de 1987.

¹² Tal y como expresamente se indica en los considerandos segundo y tercero del *SOFA UE*.

¹³ En este sentido, véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. M.: «Imposición en operaciones en el extranjero. Especial referencia a la Unión Europea», en AAVV: *Estudios prácticos sobre fiscalidad en la defensa*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, pág. 194.

internacional sobre la base de los convenios suscritos por los Estados miembros y, aunque no se mencione expresamente, a la propia normativa europea y jurisprudencia emanada al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El régimen tributario establecido en el *SOFA UE* parte, no obstante, de una previa delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación, que distingue entre el correspondiente al *personal militar o civil destacado en las instituciones de la UE*¹⁴, para el que no se establece régimen tributario específico alguno, y el establecido para los *Cuarteles Generales*¹⁵, *fuerzas*¹⁶, *personal militar*¹⁷ y *civil*¹⁸ *que trabaje en dichos Cuarteles Generales*, a los que resulta aplicable el régimen jurídico contenido en la Parte III del *SOFA UE*, en cuyo artículo 16 se prevén las disposiciones especiales relativas a las cuestiones tributarias, esencialmente, en materia de imposición de las rentas percibidas por el personal civil y militar.

Así, antes de proceder a la exposición del régimen tributario aplicable a las rentas percibidas por el personal civil y militar, el artículo 16.1 del *SOFA UE* efectúa una delimitación previa de la noción de residencia fiscal con la finalidad de excluir la aplicación de los criterios generales de determinación de dicha residencia fiscal que pudieran preverse en las normativas tributarias internas de los Estados miembros receptores de dicho personal, excluyendo del cómputo del tiempo que pudiera resultar necesario para adquirir la condición de contribuyente en dichos Estados los períodos de tiempo durante los que el personal civil o militar se encuentre en su territorio por razón de su función o cargo, sin que dicha permanencia pueda implicar, en ningún caso, cambio de residencia o domicilio a efectos tributarios, todo ello sin perjuicio del derecho reconocido al Estado miembro receptor de someter a gravamen las rentas percibidas por el personal militar o civil que posea su nacionalidad, o que ya residiera habitualmente en el mismo con anterioridad a su despliegue.

A continuación, reproduciendo casi de manera literal el contenido del artículo X del *SOFA OTAN*, el artículo 16.2 del *SOFA UE* exonera la aplicación por parte del Estado receptor de cualquier gravamen que pudiera recaer sobre los salarios o emolumentos abonados por su Estado de origen al personal militar y civil en consideración a dicha condición, sin que en ningún caso dicha exoneración pueda extenderse a las rentas que pudieran obtener

¹⁴ Cuyo régimen jurídico se contiene en la Parte II del *SOFA UE*. Esta exclusión del ámbito subjetivo de aplicación del régimen tributario establecido en el *SOFA UE* puede justificarse en la medida en que, como ya tuvimos ocasión de manifestar más arriba con respecto al personal de la AED, le resultaría aplicable el régimen establecido en el *Protocolo (nº 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea*.

¹⁵ Entendidos, conforme a la definición ofrecida en el artículo 1.5 *SOFA UE*, como aquellos situados en el territorio de los Estados miembros, establecidos por uno o varios Estados miembros o por una organización internacional, y puestos a disposición de la UE en el contexto de la preparación y ejecución de las misiones a que se refiere el artículo 42.1 TUE, incluyendo los ejercicios o maniobras.

¹⁶ Definidas en el artículo 1.4 *SOFA UE* como las personas que pertenezcan a, u órganos constituidos por personal militar y personal civil.

¹⁷ Entre el que se incluiría el personal militar perteneciente a los Estados miembros destacado en la Secretaría General del Consejo con objeto de constituir el EMUE –artículo 1.1.a) *SOFA UE*–, el personal militar al que el EMUE pueda recurrir como refuerzo temporal para realizar actividades en el marco de la preparación y la ejecución de las tareas a que se refiere el artículo 42.1 TUE –artículo 1.1.b) *SOFA UE*– y, por último, el personal militar de los Estados miembros destacado en los cuarteles generales y las fuerzas que puedan destacarse ante la UE o el personal de éstos, en el marco de la preparación y ejecución de las tareas contempladas en el artículo 42.1 TUE.

¹⁸ Entendido, conforme a lo previsto en el artículo 1.2) *SOFA UE*, como aquel perteneciente a los Estados miembros destacado en las instituciones de la UE para efectuar actividades de preparación y ejecución de las operaciones contempladas en el artículo 42.1 TUE, o aquel otro personal civil –a excepción del personal local contratado– que trabaje en el Cuartel General o la Fuerza que de otra forma sea puesto a disposición de la UE por los Estados miembros para dicha actividad.

como consecuencia del desarrollo de una actividad lucrativa que no guarde relación con su empleo, ya que ésta quedaría sometida a gravamen conforme a la normativa tributaria aplicable en el Estado receptor y, más concretamente, al Impuesto sobre la Renta de No Residentes y a los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos al efecto entre los Estados miembros receptor y de origen.

Así pues, el *SOFA UE* no contempla una auténtica exención de las rentas del trabajo percibidas por los miembros del personal militar y civil desplegado en una misión internacional, sino que establece una regla de reparto de la potestad tributaria, en virtud de la que las rentas abonadas por el Estado de origen como consecuencia del desempeño de su empleo en el extranjero quedarán exceptuadas de gravamen en el Estado receptor, resultando consecuentemente sometidas a gravamen por parte del Estado de origen que las abona, y sin perjuicio de que la normativa tributaria interna de dicho Estado pueda excluir de gravamen algunas de estas rentas en atención a la concurrencia de determinadas circunstancias que las hagan merecedoras de ese tratamiento fiscal privilegiado, como sucede en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente en España.

El exiguo régimen tributario que resulta aplicable en el marco de la PCSD se completa con la regulación establecida, en materia de IVA e Impuestos Especiales, por la *Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre de 2019¹⁹ por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión²⁰*, conforme a la que se establece la exención en ambos tributos de los bienes adquiridos por las FAS de un Estado miembro que se afecten a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la UE en el ámbito de la PCSD, estableciendo –con un considerablemente significativo retraso²¹– un régimen equivalente al que, mucho antes, ya resultaba aplicable a las FAS de los países miembros de la OTAN.

Concretamente, por cuanto respecta al IVA, tras la modificación operada por dicho instrumento jurídico en los artículos 22, 143.1.g *bis*), 151.1.b *bis*) y 151.1.b *ter*) de la *Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido*, se establece la exención del IVA aplicable a las adquisiciones intracomunitarias, a la importación y a las entregas de bienes, así como a las prestaciones de servicios efectuadas por las FAS de cualquier Estado miembro para el uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio –incluyendo las realizadas para el abastecimiento de sus comedores o cantinas–, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la UE en el ámbito de la PCSD.

¹⁹ Publicada en DOUE L 336, de 30 de diciembre de 2019.

²⁰ Si bien desde una perspectiva estrictamente formal, por cuanto respecta a los Impuestos Especiales, debe entenderse implícitamente derogada por la *Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales* (publicada en DOUE L 58, de 27 de febrero de 2020), que establece una versión refundida de la *Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales* que en nada afecta al régimen sustantivo aplicable a los productos destinados a ser usados por las FAS de cualquier Estado miembro contemplado en su artículo 11.1.c).

²¹ Baste señalar, en este sentido, que dichas modificaciones normativas no fueron objeto de transposición al ordenamiento jurídico español sino hasta la aprobación de la *Ley 31/2022, 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023* y del *Real Decreto 443/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a las Fuerzas Armadas de los Estados miembros de la Unión Europea afectadas a un esfuerzo de defensa en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y se establece el procedimiento para su aplicación*.

Del mismo modo, por lo que concierne a los Impuestos Especiales, el citado instrumento jurídico estableció la exención –actualmente prevista en el artículo 11.1.c) de la *Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales*– de los impuestos especiales aplicables a los productos destinados a ser usados por las FAS de cualquier Estado miembro distinto de aquel en el que se devengue dicho tributo, tanto por la propia Fuerza como por el personal civil a su servicio –incluyendo los destinados al abastecimiento de sus comedores o cantinas–, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la UE en el ámbito de la PCSD.

En definitiva, el análisis de los instrumentos jurídicos que regulan el régimen tributario aplicable en el seno de la PCSD permite concluir que, al igual que sucede en el plano operativo, en el ámbito tributario la UE sigue yendo «a remolque» de la OTAN, sin tomar en consideración las especificidades propias del ordenamiento jurídico europeo ni diseñar una política propia que la dote de una mayor capacidad de respuesta ante unos riesgos que, desde la invasión de Ucrania, son cada vez más evidentes.